

**ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
«ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»**

**ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»**

**ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН**

**Материалы
XI Международной научно-практической конференции
г. Иркутск, 5 сентября 2022 г.**

**Иркутск
ВГУЮ (РПА Минюста России)
2022**

УДК 34
ББК 67
П 28

Ответственный редактор: канд. юрид. наук, доцент А. М. Бычкова

Рецензенты: доктор юрид. наук, проф. С. В. Пархоменко
доктор юрид. наук, проф. С. Ю. Суменков
доктор юрид. наук, доцент У. Б. Филатова

Редакционная коллегия: канд. юрид. наук А. Н. Дудина, канд. юрид. наук А. В. Бычков, канд. юрид. наук Л. П. Плеснева, канд. юрид. наук, канд. экон. наук Ю. Н. Румянцева, доктор юрид. наук И. М. Середа, канд. юрид. наук В. Н. Шутова.

П 28 Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран: матер. XI Межд. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 5 сентября 2022 г.) / отв. ред. А. М. Бычкова. — Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2022. — 331 с. — 80 экз. — ISBN

Материалы конференции представляют собой сборник тезисов докладов участников XI Международной научно-практической конференции «Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран», проходившей в Иркутском институте (филиале) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 5 сентября 2022 г.

Для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов юридических вузов.

УДК 34
ББК 67

© ВГУЮ (РПА Минюста России),

ISBN
2022

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ «ЧАСТНОЕ ПРАВО И ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»

<i>Алиев Р.И.</i> Биометрические системы контроля и учета рабочего времени: проблемные аспекты	7
<i>Батурина А.А.</i> Постдоговорная ответственность: быть или не быть?	10
<i>Белькова Е.Г.</i> Субъекты прав на произведения, созданные технологиями искусственного интеллекта	16
<i>Болдырев В.А.</i> Динамичность гражданского законодательства: проблема соответствия когнитивным способностям человека	21
<i>Виниченко Ю.В.</i> О международном уровне правового регулирования гражданского оборота	26
<i>Гончарова О.Г.</i> К вопросу о понятии гибели и уничтожения имущества	32
<i>Долинская В.В.</i> Частное и социальное право в правозащитной модели статуса лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и Китайской Народной Республике	36
<i>Дудина А.Н.</i> Эффективность императивных норм права в частноправовых отраслях	41
<i>Захаркина А.В.</i> Цифровые акции как правообразующие цифровые финансовые активы	45
<i>Колосов А.В.</i> Конфиденциальная информация и ее защита Всемирной организацией интеллектуальной собственности в условиях глобальных вызовов	51
<i>Косова О.Ю.</i> О развитии семейно-правовых форм разлучения родителей и детей	55
<i>Косточенко М.А.</i> Реализация права на труд: дискриминация или дифференциация?	60
<i>Ладыгина В.П.</i> Нотариальное удостоверение договора конвертируемого займа	64
<i>Марценюк А.Г.</i> Банкротство управляющих компаний: общая характеристика	69
<i>Ровный В.В.</i> О дуализме формы договора	74
<i>Рудых С.Н.</i> К вопросу об эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг при реализации национальных проектов	79
<i>Стерхов П.А.</i> Актуальные аспекты банкротства физических лиц в Российской Федерации	84
<i>Суслов А.А.</i> Соглашения об отказе от наследства: оценка легитимности и правоприменительная практика	88
<i>Талалаева А.Л.</i> Концептуальные подходы к закреплению принципа свободы хозяйственной деятельности	92
<i>Трофимов А.А.</i> Некоторые проблемы аутентификации субъектов гражданского права в цифровой среде	96
<i>Тюкавкин-Плотников А.А.</i> Правовое регулирование параллельного импорта в условиях контрсанкционной борьбы	101
<i>Шевчук Е.П.</i> Соотношение согласия спортсмена на его участие в спортивных состязаниях с согласием на причинение вреда его жизни и здоровью	106

Вместе с тем произведения науки, литературы, искусства, полученные посредством использования технологий искусственного интеллекта, необходимо признать охраноспособными и внести соответствующие дополнения в действующее гражданское законодательство. В целях обеспечения общественных интересов и правомерного использования произведений, созданных технологиями искусственного интеллекта, следует законодательно признать, что исключительное право принадлежит разработчику технологии, продуцирующей произведение, или правообладателю, получившему исключительное право на предусмотренных законом основаниях.

Список использованной литературы

1. Харари Ю.Н. Homo Deus. Краткая история будущего. – М.: Синдбад, 2019. – 496 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ (в ред. от 5 нояб. 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52, ч.1. Ст. 5496.
3. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юридическая литература, 1972. 168 с.
4. Козлова Н.В., Суханова Н.В., Ворожеевич А.С., Алешковский И.А. Цифровая трансформация в контексте приоритетов государственной научно-технической политики и вопросы совершенствования правового регулирования цифровой экономики в Российской Федерации // Предпринимательское право. 2020. № 4. С. 3–16.
5. Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский Дом «Городец», 2012. 368 с.
6. Витко В. Анализ научных представлений об авторе и правах на результаты деятельности искусственного интеллекта. Ч.II // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2019. № 3. С. 5–22.

Информация об авторе

Белькова Елена Геннадьевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса. Институт юстиции Байкальского государственного университета (664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: eg-belkova@yandex.ru).

УДК 347.1
ББК 67.404

В. А. Болдырев,
доктор юридических наук, доцент
Российский государственный университет правосудия

ДИНАМИЧНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМА СООТВЕТСТВИЯ КОГНИТИВНЫМ СПОСОБНОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА

Анализируются объемы текстов федеральных законов о несостоятельности и контрактной системе в динамике. Демонстрируется тенденция к постоянному увеличению размера законодательных актов. Делается вывод, что уровень динамичности права не согласуется с когнитивными способностями человека, в связи с чем требуется введение институционального фильтра «лишних» законов.

Ключевые слова: память; апостериорная значимость; когнитивистика.

Закон может эффективно применяться и способствовать решению тех задач, которые возлагал на него правотворец, лишь в том случае, если его содержание известно представителям соответствующего профессионального сообщества. Не погружаясь в вопрос о том, почему обыватель ведет себя вполне законопослушно, не обращаясь непосредственно к соответствующим источникам, отметим, что подражательное поведение – стремление вести себя так, как это делают другие, более осведомленные или статусные члены общества [1, с. 297–342] – вполне компенсирует отсутствие точного представления о юридических конструкциях и содержании правовых норм.

Конечно, подражательное поведение возможно и кругу профессионалов, готовых следить за более опытными и успешными коллегами, однако без знания закона им не обойтись. Может ли в современном информационном обществе юрист успеть за потоком законотворческих решений? Насколько его информационная модель мира отражает действительность и позволяет принимать эффективные решения в краткосрочной и среднесрочной перспективе?

«Способность порождать новое обычно имеет корни в прекрасном знании старого, даже если это в конце концов приведет к отказу от старого», – отмеча-

ет известный нейробиолог и нейропсихолог Э. Голдберг [2, с. 202]. Трудно не согласиться с данным изречением специалиста и не примерить данные слова на интересубъективную реальность – область права. Новые нормы права будут эффективны лишь при условии хорошего знания разработчиками действующего закона и глубокого понимания тех проблем, которые возникают в процессе правоприменения. Оперативность реакции на сложности, возникающие сразу после введения нормативного правового акта в действие, может свидетельствовать не только о чуткости и расторопности, налаженной обратной связи управляющей и управляемой системы, но и о стремлении избежать любых проблем, то есть возложении чрезмерных надежд на закон.

Длительное наблюдение за правоприменительным процессом и принятие решений об устранении выявленных недостатков лишь после того, как стало понятно, что дефект не устраним за счет разумной корректировки правоприменительных практик, является, на наш взгляд, залогом формирования устойчивой и пользующейся уважением системы норм. Стремление постоянно дорабатывать принимаемые законы не только приводит к потере уважения к «совершенствуемым» источникам, но и влечет лавинообразное увеличение внутренних и внешних несостыковок предлагаемых обществу новых правил поведения и имеют конечным следствием правовой нигилизм.

«Человеческая память чрезвычайно избирательна. Наше умение забывать является не менее важным, чем способность помнить, – сообщает Э. Голдберг. – Тот относительно малый объем информации, который допускается в долгосрочное хранилище, попадает туда далеко не случайно. Эта информация “выбирается” либо на основании частоты её использования (я называю это “апостериорной значимостью”), либо потому, что мозг изначально отметил ее как важную (иными словами, это “априорная значимость”, даже если для “оценки” мозг обычно использует какой-то ранее полученный опыт). Механизм апостериорной значимости медленный и методичный, и в этом случае игра складывается не в пользу каждого отдельного бита информации» [2, с. 142–143].

Вряд ли можно считать, что содержание какого-либо, даже самого важного закона экзистенциально важно для правоприменителя или что повседневная правоприменительная деятельность настолько эмоционально окрашена, что нормы закона буквально впечатываются в сознание человека после первого же прочтения или применения на практике. Иными словами, нормы закона оседают в долговременной памяти профессионального юриста не в результате их высокой значимости, а в силу постоянного применения, то есть запоминаются в результате работы механизма «апостериорной значимости».

Для понимания того, насколько действующее гражданское законодательство отвечает признаку постоянства, а его нормы – надежно запечатлеваются в памяти человека, им руководящегося, обратимся к содержанию двух нормативных правовых актов – Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3] и Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. Первый из них имеет огромную значимость в силу высокой роли государства и созданных им юридических лиц в российской экономике, второй – в силу большого объема ресурсов, высвобождающихся по результатам открывающихся конкурсных производств.

Открытая сетевая версия справочной правовой системы «Консультант-Плюс» (<https://www.consultant.ru/>) позволила нам получить в формате RTF (англ. Rich Text Format – формат обогащённого текста) файлы названных законов в динамике – с учетом происходящих изменений, дополняющих или уменьшающих основной текст закона. Текстовый процессор LibreOffice Writer дал возможность оценить размеры скачанных с ресурса текстов (в символах с пробелами). Понятно, что соответствующая оценка носит условный характер, поскольку содержательная плотность текста и число символов – это разные характеристики правового акта. Кроме того, в структуре текстов есть логотипы, краткие сопроводительные комментарии об источниках нововведений и другие

записи, являющиеся по своей сути хотя и краткими, но все же комментариями закона.

За девять лет с момента принятия Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» его размер, выявленный при сравнении редакций № 1 и № 81 (первой редакции, действовавшей в 2022 году) вырос в 1,34 раза (с 567 до 764 тыс. символов). Сравнивая редакцию номер № 1 и редакцию № 75 (первую редакцию, действовавшую в 2021 году, объемом 904 тыс. символов) мы получим уже более внушительное отношение – 1,59. Можно ли назвать такие изменения большими? Нам кажется, что полуторакратное увеличение закона менее чем за десятилетие является тревожным показателем.

Однако куда более серьезную ситуацию мы имеем во втором случае. За двадцать лет с момента принятия Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» его размер, выявленный при сравнении редакций № 1 и № 122 (первой редакции, действовавшей в 2022 году), вырос впечатляюще – в 4,86 раза (с 421 тыс. до 2 млн. символов).

Если смотреть на ситуацию с другой точки зрения – с позиции числа изменений в год, легко отслеживаемых как по номеру редакции закона, так и по списку меняющихся законов – ситуация оказывается действительно пугающей. Последние пять лет справочная правовая система ежегодно пополнялась не менее чем десятью новыми редакциями каждого из названных законов.

Великие поэмы, вдохновляющие потомков на подвиги, и канонические тексты религиозных писаний, оставшихся в веках, относятся к явлениям интерсубъективного порядка. Они цементируют общество, задают смыслы и цели в общественной жизни. Могли бы эти тексты иметь авторитет и рассчитывать на высокую значимость в условиях ежегодного дополнения новыми строками? Отрицательный ответ на данный вопрос кажется нам очевидным. Равно очевидно для нас и то, что современные тексты законов, подверженные постоянным изменениям, не обладают свойством высокой значимости и, по сути, не рассчитаны ни на запоминание, ни на качественное осмысление профессионала,

а значит и не могут рассчитывать на уважение со стороны обывателя. Сегодняшняя динамичность законодательства рождает проблему кардинального несоответствия темпа изменений нормативных установлений когнитивным способностям человека.

Надежным и рациональным механизмом сдерживания чрезмерного и хаотического законотворчества нам видится функционирование институциональных фильтров, органов выявления «лишних» законов. Такие функции сегодня присущи Совету по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства [5, с. 10], однако процедура работы, финансирование и статус данного органа должны быть детально урегулированы законодательством.

Список использованной литературы

1. *Дубынин В.* Мозг и его потребности: От питания до признания. М., 2022. 527 с.
2. *Голдберг Э.* Креативный мозг: как рождаются идеи, меняющие мир. М., 2019. 384 с.
3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федер. закон от 5 апр. 2013 г. № 44-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
4. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
5. *Болдырев В. А.* Обратная связь в регулировании правоотношений // Российское правосудие. 2022. № 6. С. 5–11.

Информация об авторе

Болдырев Владимир Анатольевич – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права. Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия (197046, г. Санкт-Петербург, ул. Александровский парк, 5, e-mail: vabold@mail.ru).